

CRIMINOLOGY DESCRIPTION AND STATUS OF CRIMES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURE USE

Authors:

Hamrokulova Durdoni Sherahli kizi

Karimov Abdulaziz Abdulhamid ogli

Khaitmurodov Sardor Hasan ogli

Abdikakhorov Davlatbek Muzaffar ogli

Students of the Faculty of Law of Termiz State University

Abstract: This article talks about crimes in the environmental sphere, as well as their types, norms of environmental safety, the composition of environmental crimes and their causes, socially dangerous acts committed against animals and nature.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH VA TABIATDAN FOYDALANISH SOHASIDAGI JINOYATLARNING KRIMINOLOGIK TAVSIFI VA HOLATI

Mualliflar:

Hamroqulova Durdoni Sherahli qizi

Karimov Abdulaziz Abdulhamid o'g'li

Xaitmurodov Sardor Xasan o'g'li

Abdiqahhorov Davlatbek Muzaffar o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Yuridik fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekologik sohadagi jinoyatlar, shuningdek ularning turlari, ekologik xavfsizlikka doir normalar, ekologik jinoyatlarning tarkibi va ularning kelib chiqish sabablari, hayvonot va tabiatga nisbatan sodir etiladigan ijtimoiy xavfli qilmishlar haqida so'z boradi.

TAHLIL

Ekologik sohadagi jinoyatlar — tabiatdan foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilishga qarshi jinoyatlar. Ekologiya insonni tabiat bilan bog‘lab turadigan ijtimoiy holatdir. Bunday bog‘liklik, o‘z navbatida, g‘ayriqonuniy xatti-harakatlar orqali huquqbuzarliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu xildagi huquqbuzarliklar Ekologiya sohasidagi jinoyatlar sj. ning ham kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

O‘zbekistonda tabiat boyliklarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishga oid qonunqoidalar, yuridik normalar ishlab chiqilgan. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida «Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar» (50-modda), deb qayd etilgan. O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi (1998 yil 30 apr.), «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida» (1992-yil 9 dek.), «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida» (2004-yil 3 dek.), «Yer osti boyliklari to‘g‘risida» (2002-yil 13 dek.), «Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risida» (1996-yil 27 dek.), «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida» (1993-yil 6 may), «O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida» (1997-yil 26 dek.), «Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida» (1997-yil 26 dek.), «Davlat yer kadastrini to‘g‘risida» (1998-yil 28 avg.), «O‘rmon to‘g‘risida» (1999-yil 15 apr.) gi va boshqalar qonunlarda ekologiya sohasidagi huquqiy normalar o‘z ifodasini topgan. O‘zbekiston Respublikasining JKda birinchi marta Ekologiya sohasidagi jinoyatlar alohida bobga ajratildi (193 — 204-moddalar). Ularga quyidagilar kiradi: ekologiya xavfsizligiga oid normalar va talablarni buzish; atrof tabiiy muhitning ifloslanganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni qasddan yashirish yoki buzib ko‘rsatish; atrof tabiiy muhitning ifloslanishi oqibatlarini bartaraf qilish choralarini ko‘rmaslik; atrof tabiiy muhitni ifloslantirish; yer, yer osti boyliklaridan foydalanish shartlarini yoki ularni muhofaza qilish talablarini buzish; ekinzor, o‘rmon yoki boshqa dovdaraxtlarga

shikast yetkazish yoki ularni nobud qilish; o‘simliklar kasalliklari yoki zararkunandalariga qarshi qurash talablarini buzish; veterinariya yoki zootexnika qoidalarini buzish; zararli kimyoviy moddalar bilan muomalada bo‘lish qoidalarini buzish; hayvonot yoki o‘simlik dunyosidan foydalanish tartibini buzish; suv yoki suv havzalaridan foydalanish shartlarini buzish; alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning tartibini buzish. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining «Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlar va boshqa huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti hakida»gi qarori (1996-yil 20 dek.)da Ekologiya sohasidagi jinoyatlar uchun javobgarlik to‘g‘risidagi qonunlarni qo‘llash bo‘yicha zarur tushuntirishlar berilgan. Tabiiy muhitni asrash, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish nafaqat milliy, balki umuminsoniy majburiyat hisoblanadi va bu tabiat komplekslari hamda ayrim obyektlarning muhofazasini ta’minlashga, fuqarolarning qulay atrof muhitga ega bo‘lish huquqini kafolatlashga qaratilgandir.

Jinoyatchilar jinoyat sodir etilishining to‘rtta zarur elementi borligini ta’kidlashadi. Agar ushbu unsurlardan biri mavjud bo‘lmasa, unda hech qanday jinoyat sodir bo‘lmaydi.

- Qonun: Birinchidan, buzilgan qonun bo‘lishi kerak. Agar faoliyat noqonuniy bo‘lmasa, shubhasiz, u jinoyatchi bo‘la olmaydi.
- Jinoyatchi: Ikkinchidan, kimdir qonunni buzgan bo‘lishi kerak. Hech qanday jinoyatchi bo‘lmasa, jinoyat sodir bo‘lmaydi.
- Jabrlanuvchi yoki maqsad: Uchinchidan, xatti-harakatlar uchun jinoyat bo‘lishi uchun jabrlanuvchi bo‘lishi kerak. "Qurbonliksiz" jinoyatlar deb atalmish holatlarda, xatti-harakatlarning natijasi deb hisoblangan muammolar sababli davlat yoki jamoa qurbon bo‘lib hisoblanadi.

- Manzil: To'rtinchidan, faoliyat yoki xatti-harakatlar joylarda sodir bo'lishi kerak. Vakuumda hech qanday jinoyat bo'lishi mumkin emas

Ekologik sohadagi jinoyatlardan biri bu ekinzor, o'rmon yoki boshqa dov-daraxtlarga shikast yetkazish yoki ularni nobud qilish. Ushbu moddaga asosan Olov bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lmaslik oqibatida ekinzor, o'rmon, daraxt, yoki boshqa o'simliklarga shikast yetkazish yoki ularni nobud qilish ko'p miqdorda zarar yetkazilishi yoki boshqacha og'ir oqibatlariga sabab bo'lishida ifodalanadi.

Ekinzor, o'rmon, daraxt yoki boshqa o'simliklarga shikast yetkazish – bu ekinzor, o'rmon, daraxt yoki boshqa o'simliklarga qisman zarar yetkazish, ya'ni muayyan sarf- harajatlar va kuch ishlatib ularning dastlabki holatini tiklash imkoniyati bo'lgan holler.

Ekinzor, o'rmon, daraxt yoki boshqa o'simliklarni nobud qilish deganda bu ekinzor, o'rmon, daraxt yoki boshqa o'simliklarning batamom qirilishi tushunilib, mazkur holatda ularni tiklash imkoniyati istisno etiladi.

Olov bilan ehtiyotkorona munosabatda bo'lmaslik o'rmon ichida yoki o'rmon yaqinida yong'in xavfsizligi qoidalariga yoki o'rmonda bo'lish, unda xo'jalik faoliyati yoki boshqa faoliyat bilan shug'ullanish qoidalariga rioya qilmaslikdan iborat harakatlarda namoyon bo'ladi.

Ekologik jinoyatlardan yana bir asosiy jinoyat turi bu Jinoyat Kodeksida belgilangan 200 – m0dda hisoblanadi. Ya'ni veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va normalarini buzish bo'lib, ushbu jinoyat ning obykti hayvonot dunyosining xavfli kasalliklardan muhofazaa qilinishini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, shuningdek ekologik xavfsizlik sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Ushbu jinoyat obyektiv tomondan veterinariya, veterinariya-sanitariya qoidalari va normalari bzuish natijasida hayvon yoki parrandalar epidimiyasi tarqalishi, ularning yalpi qirilib ketishi yoki boshqacha og'ir oqibatlar

kelib chiqishida ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi
3. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi
4. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi
5. Yer huquqi darslik
6. Jinoyatga sharhlar kitobi
7. Jinoyat huquqi darslik
8. www.lex.uz